

Reporte Semanal do Bitcoin

18/09/2023
Vol. 2, N° 36/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 36/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

36. BITCOIN, ESCASSEZ E RAREZA.

O Bitcoin, desde a sua criação em 2009 por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, foi projetado para ser uma forma de dinheiro digital que difere significativamente das moedas tradicionais emitidas por governos e bancos centrais. Uma das características mais distintivas do Bitcoin é a sua escassez programada, que é uma parte fundamental de seu design e tem implicações significativas para seu preço e utilidade no futuro.

A Escassez Programada do Bitcoin

A escassez do Bitcoin é intrínseca ao seu protocolo de consenso e é um dos principais motivos pelos quais muitas pessoas o veem como um ativo de investimento atraente. Para entender por que o Bitcoin é escasso, é importante conhecer alguns aspectos técnicos do seu funcionamento.

O Bitcoin opera em uma tecnologia chamada blockchain, que é um registro público e imutável de todas as transações já realizadas na rede. Os mineradores, participantes da rede, resolvem complexos problemas matemáticos para validar transações e adicionar blocos à cadeia. Em recompensa por esse trabalho e para criar novas unidades de Bitcoin, os mineradores são premiados com Bitcoins recém-criados.

No entanto, o protocolo do Bitcoin incorpora um mecanismo de redução pela metade, conhecido como "halving", que ocorre aproximadamente a cada quatro anos. A cada halving, a recompensa em Bitcoins concedida aos mineradores é cortada pela metade. No início, a recompensa era de 50 Bitcoins por bloco, e após o primeiro halving, em 2012, ela caiu para 25. Em 2016, ocorreu o segundo halving, reduzindo a recompensa para 12,5 Bitcoins. O terceiro halving ocorreu em maio de 2020, reduzindo a recompensa para 6,25 Bitcoins.

A partir do terceiro halving, a recompensa continuará a ser reduzida pela metade a cada quatro anos, até que alcance o limite máximo de 21 milhões de Bitcoins. Isso significa que, com o passar do tempo, a criação de novos Bitcoins diminuirá progressivamente até que, eventualmente, pare de acontecer. É previsto que o último Bitcoin seja minerado por volta de 2140, tornando-o uma moeda digital verdadeiramente escassa.

Como a Escassez Afeta o Preço do Bitcoin

A escassez programada do Bitcoin tem várias implicações para o seu preço:

1. **Lei da Oferta e Demanda:** A escassez naturalmente aumenta o valor de um recurso quando a demanda por ele é alta. Com uma oferta limitada de Bitcoins, o aumento da demanda, seja de investidores, empresas ou indivíduos que procuram uma reserva de valor alternativa, pode resultar em pressão de alta sobre o preço. À medida que a oferta se torna mais restrita devido aos halvings e a demanda continua a crescer, o preço do Bitcoin pode aumentar.

36. BITCOIN, ESCASSEZ E RAREZA.

- **Incentivo à HODLing:** A escassez do Bitcoin cria um forte incentivo para os investidores "hodlar" (termo derivado de "hold", significando manter) suas moedas, em vez de vendê-las. A ideia é que, à medida que o Bitcoin se torna mais raro com o tempo, seu valor aumentará. Isso pode resultar em uma redução na oferta disponível no mercado, contribuindo para a valorização.
- **Previsibilidade e Confiança:** A previsibilidade dos halvings e do limite máximo de 21 milhões de Bitcoins aumenta a confiança dos investidores no ativo. Eles podem confiar que o Bitcoin não será inflacionado indefinidamente, como algumas moedas fiduciárias, e isso pode atrair investidores em busca de estabilidade e proteção contra a inflação.
- **Adoção Institucional:** À medida que mais instituições financeiras e empresas reconhecem o potencial do Bitcoin como uma reserva de valor digital escassa, podem começar a alocar parte de seus ativos para o Bitcoin. Isso aumentaria ainda mais a demanda e, por consequência, o preço.

Desafios e Considerações

Embora a escassez programada do Bitcoin seja vista como uma vantagem por muitos, também apresenta desafios e considerações importantes:

- **Volatilidade:** A escassez do Bitcoin pode levar a flutuações extremas de preço. A combinação de oferta limitada e alta demanda pode resultar em movimentos de preço bruscos, o que pode ser arriscado para os investidores.
- **Competição:** Outras criptomoedas, conhecidas como altcoins, competem com o Bitcoin. Embora o Bitcoin tenha a primeira-mover advantage e uma história comprovada, outras moedas também oferecem inovações e recursos únicos.
- **Regulação:** A crescente adoção do Bitcoin levanta questões de regulamentação por parte dos governos. Regulamentações adversas podem afetar a demanda e a legalidade do Bitcoin em algumas jurisdições.
- **Adoção Global:** O Bitcoin ainda não é amplamente adotado como uma moeda de uso diário. Sua adoção em larga escala como meio de pagamento pode afetar significativamente seu preço e estabilidade.

Em resumo, o Bitcoin é escasso devido à sua escassez programada, que é uma parte fundamental de seu design. Isso pode afetar positivamente o preço do Bitcoin, tornando-o um ativo de investimento atraente para aqueles que procuram uma reserva de valor alternativa. No entanto, é importante reconhecer que a volatilidade e outros desafios continuam a existir no mundo das criptomoedas, e os investidores devem considerar esses fatores ao tomar decisões financeiras relacionadas ao Bitcoin.

Arte digital da Semana

A arte semanal é um MUNDO DISTÓPICO de criptomoedas com o gerador de imagens do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Forte possibilidade do Pullback chegar a \$20.480 (Círculo azul).
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço rompeu o limite superior da consolidação, atingiu 50 da Fibo e retornou à consolidação o que está dificultando a queda é a média 144, estamos na sexta semana tendo ela como principal suporte.;
- Mac´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Temos um alvo que coincide com um alvo no diário (círculo azul), neste tempo gráfico é a média 305.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;

O Preço continua entre duas grandes médias a 610 e 305 tocando a média 305(Seta Verde) por várias vezes o rompimento deve levar o preço ao suporte declarado em tempos maiores;

- Preço consolidado em cima da média 305, aguardando decisão;

- Mac´D abaixo de zero (Circulo Amarelo);

- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D consolidado (círculo amarelo);
- Volume abaixo da média (círculo Laranja);
- Preço em consolidação (Canal Azul Claro).

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital. Estamos em área de suporte forte, vejam gráficos em tempos maiores. Rompimentos podem gerar ótimos resultados de ganhos.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/08 a 6/08 de 2024

Inscrições Aqui:
<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL